

LAPORAN
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL)
DI MA'HAD AISYIYAH TAHFIZHUL QUR'AN
GEMOLONG SRAGEN

Oleh:
AGATA BALANCI
NIM : 1002255

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
2025

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atas nama:

Nama : Agata Balanci
NIM : 1002255
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Lokasi Praktik : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Telah disetujui untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Prodi Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia Tahun Akademik 2025/2026.

Dosen Pembimbing Lapangan

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd.

Gemolong, 19 Desember 2025
Guru Pamong

Sunarno, S.Pd.I.

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) atas nama:

Nama : Agata Balanci
NIM : 1002255
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Lokasi Praktik : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Telah disahkan untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Prodi Pendidikan Agama Islam Safwa University of Indonesia Tahun Akademik 2025/2026.

Gemolong, 19 Desember 2025

Ketua SUI
Ketua Program Studi

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd.

Mudir Ma'had

Abdurrahman An Najah, S.Ag.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, berkat inayah Allah SWT, Laporan Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini dapat tersusun. Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Saw. Segenap keluarga, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman.

Laporan PPL ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan Tahun Akademik 2025/2026 yang dilaksanakan di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong tanggal 1 sampai 19 Desember 2025

Kepada berbagai pihak yang telah membantu, penyusun memberikan apresiasi dan ucapan terimakasih terutama kepada:

1. Ustadz Drs. Abdurrahim, M.A., selaku Ketua STAI Darul Qolam Tangerang.
2. Ustadz Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd., selaku Ketua Safwa University of Indonesia dan Dosen Pembimbing Lapangan.
3. Ustadz Abdurrahman An Najah, S.Ag., selaku Mudir Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong.
4. Ustadz Sunarno, S.Pd.I., Guru Pamong Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong.
5. Teman-teman seperjuangan peserta PPL.

Semoga jasa baik yang telah diberikan dicatat sebagai amal shalih di hadapan Allah SWT. Aaamiin Yaa Mujiibas Saa'iliin.

Penyusun sadar bahwa Laporan PPL ini kurang sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penyusun harapkan demi perbaikan selanjutnya.

Gemolong, 19 Desember 2025
Penyusun,

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Persetujuan	ii
Lembar Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
Daftar Lampiran	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Urgensi Praktik Pengalaman Lapangan	7
B. Tujuan dan Target Praktik Pengalaman Lapangan	8
C. Sistematika Laporan	9
BAB II PELAKSANAAN	
A. Deskripsi Singkat Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong ..	10
B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan	11
C. Problematika dan Solusi pelaksanaan PPL	12
BAB III PENUTUP	
A. Kesimpulan	14
B. Saran	14

Lampiran

DAFTAR LAMPIRAN

1. Judul Kegiatan
2. Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Surat Pernyataan
5. Surat Perizinan
6. Lampiran Dokumentasi
7. Identitas Kepala Sekolah dan Guru Pamong
8. Presensi harian mahasiswa peserta ppl
9. Agenda Harian PPL
10. Lembar Penilaian PPL/PKL/Magang
11. Penulisan Laporan Kegiatan PPL 2025
12. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktik Pengalaman Lapangan

13. Sertifikat

BAB I

PENDAHULUAN

A. Urgensi Praktik Pengalaman Lapangan

Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Merupakan salah satu bentuk implementasi pembelajaran yang dirancang untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam dunia pendidikan. Bagi mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Safwan University of Indonesia, PPL menjadi sarana strategis untuk mengintegrasikan teori pendidikan, keilmuan agama Islam, serta praktik pembelajaran secara langsung di lembaga pendidikan Islam.

Pelaksanaan PPL di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong memiliki urgensi yang tinggi karena ma'had ini berfokus pada pembinaan santri melalui program tahfidz Al-Qur'an dengan sistem halaqoh. Program halaqoh tahfidz merupakan metode pembelajaran yang menekankan pada kedekatan antara pembimbing dan santri, konsistensi setoran hafalan, serta pembinaan akhlaq dan kedisiplin. Oleh karena itu, keberhasilan program ini berpengaruh pada capaian hafalan santri.

Melalui kegiatan PPL dengan berjudul "Efektifitas Program Halaqoh Tahfidz terhadap Capaian Hafalan Santri di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong", Mahasiswa tidak hanya berperan sebagai praktikan, tetapi juga sebagai pengamat dan pelaksana pembelajaran yang mampu menganalisis efektivitas suatu program pendidikan. Hal ini menjadi penting sebagai bekal mahasiswa PAI dalam memahami model pembelajaran tahfidz

yang efektif, profesional, dan sesuai kebutuhan santri di lingkungan pesantren.

B. Tujuan dan Target Praktik Pengalaman Lapangan

1. Tujuan Praktik Pengalaman Lapangan

PPL bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa Program Studi PAI Safwa University of Indonesia dalam melaksanakan kegiatan dan pembinaan santri tahfidz Al-Qur'an. Mengimplementasikan teori pendidikan agama islam dan pembelajaran tahfidz Al-Qur'an melalui program halaqoh tahfidz Al-Qur'an.

Mengetahui dan menganalisis efektivitas program halaqoh tahfidz terhadap capaian hafalan santri di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong. Mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian mahasiswa sebagai calon pendidik Islam. Melatih mahasiswa dalam melakukan observasi, evaluasi, dan refleksi terhadap proses pembelajaran di lingkungan pesantren.

2. Target Praktik Pengalaman Lapangan

Target yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PPL ini meliputi:

- A. Mahasiswa mampu melaksanakan kegiatan pendampingan halaqoh tahfidz secara efektif dan terstruktur.
- B. Diperolehnya data dan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan program halaqoh tahfidz serta capaian hafalan santri.
- C. Teridentifikasinya faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program halaqoh tahfidz di ma'had. Meningkatnya

pemahaman mahasiswa terhadap sistem pembelajarn tahfidz Al-Qur'an dan budaya kepesantrenan.

D. Terbentuknya kesiapan mahasiswa PAI sebagai calon pendidik yang kompeten dan profesional dan di bidang pendidikan Islam.

C. Sistematika Laporan Praktik Pengalaman Lapangan

Sistematika penulisan laporan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, berisi urgensi Praktik Pengalaman Lapangan, tujuan dan target PPL, serta sistematika laporan.

Bab II Profil dan Gambaran Umum Ma'had, memuat sejarah singkat, visi dan misi, struktur organisasi, serta sistem pendidikan di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong.

Bab III Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan, berisi perencanaan, pelaksanaan kegiatan PPL, serta deskripsi program halaqoh tahfidz.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan dan saran.

Lampiran, berisi dokumentasi dan data pendukung kegiatan PPL.

BAB II PELAKSANAAN

A. Deskripsi Singkat Ma'had Aisyiyah

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an terletak di Kauman, RT 07, Gemolong, Sragen, Jawa Tengah. Ma'had Aisyiyah didirikan pada tahun 2016 Oleh Pengurus Pimpinan Cabang Aisyiyah (PCA) Kecamatan Gemolong dengan kurikulum kedinasan menginduk pada SMP Muhammadiyah 9 Gemolong dan SMA Muhammadiyah 2 Gemolong.

Mudir ma'had yang pernah menjabat sejak tahun 2016 sampai sekarang terdiri atas:

1. Ustadz Mulyadi, S.Ag. (2016-2017)
2. Ustadz Misbachul Chairil Anwar, S.Pd.I. (2017-2025)
3. Ustadz Abdurrahman An Najah, S.Ag. (2025-sekarang)

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) 510033140174 pada tahun pelajaran 2025/2026 Ma'had Aisyiyah memiliki peserta didik sebanyak 97 orang dan tenaga pendidik sebanyak 26 guru (tenaga pendidik) dan 3 karyawan (tenaga kependidikan).

Visi dan Misi Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong adalah sebagai berikut: Visi: *Terbentuknya kader Da'i-yah/Mubalig-ghoh yang hafidz-doh, beraqidah shohihah, berakhlaq mulia, mandiri, kreatif dan berjiwa entrepreneurship.*

Untuk mencapai Visi tersebut, Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong memiliki Misi sebagai berikut:

1. Mempersiapkan generasi penghafal Qur'an yang sholih/hah yang berpegang pada Alqur'an dan Assunnah.

2. Menghasilkan generasi yang terampil dalam penguasaan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris secara aktif dan pasif.
3. Menyelenggarakan Pendidikan Islam dengan kurikulum pondok pesantren
4. Melahirkan generasi muslim yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, mandiri, kreatif, berjiwa leadership, dan entrepreneurship.
5. Menyelenggarakan Lembaga pendidikan Islam yang kredibel, professional berskala Internasional

B. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan

1. Pekan Pertama

Pekan pertama berlangsung dari tanggal 1 sampai 7 Desember 2025, mahasiswa mengikuti kegiatan Halaqoh Tahfidz dengan mendampingi santri dalam murojaah dan setoran hafalan. Selain itu, mahasiswa turut serta berpartisipasi dalam pelantikan OSAMA (Organisasi Santri Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an) serta dipercaya untuk menjadi juri lomba MATQies Fair 2025, sehingga memperoleh pengalaman dalam membina santri dan penilaian kegiatan lomba.

2. Pekan Kedua

Pekan kedua berlangsung dari tanggal 8 sampai 14 Desember 2025, mahasiswa mengikuti kajian Ustadz Burhan Shodiq, S.S., yang diselenggarakan di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong sebagai penguatan keilmuan dan spiritual. Mahasiswa juga berperan sebagai juri lomba QUEEN OF LANGUAGE serta membantu kelancaran acara Puncak PETA SANTRI.

3. Pekan Ketiga

Pekan ketiga berlangsung dari tanggal 15 sampai 19 Desember 2025, mahasiswa diminta untuk mendampingi kegiatan kepanduan Hisbul Wathan yaitu ASCI ke 9 (Aisyiyah Student Competition Indonesia) di Wonder Park, Tawangmangu, Jawa Tengah. Serta terlibat dalam penulisan raport santri ujian ASAS semester Ganjil, sehingga memperoleh pengalaman dalam pendampingan kegiatan dan administrasi pendidikan.

C. Problematika dan Solusi Praktik Pengalaman Lapangan

Secara umum pelaksanaan PPL di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong tidak menemui kendala yang berarti. Beberapa problematika yang ada berhasil diselesaikan dengan solusi yang baik berkat dukungan penuh dan kerjasama yang baik dari DPL, Mudir Ma'had, guru pamong dan mahasiswa peserta PPL itu sendiri. Beberapa problematika yang ada serta solusi yang dilakukan antara lain:

1. Perbedaan kemampuan hafalan antar santri cukup signifikan, sehingga sebagian santri mengalami keterlambatan dalam mencapai target hafalan, dapat terselesaikan dengan solusi mengelompokkan santri berdasarkan kemampuan hafalan serta penerapan target hafalan yang fleksibel dan bertahap sesuai dengan kemampuan masing-masing santri.
2. Motivasi santri dalam menjaga hafalan (muroja'ah) masih belum stabil, dapat terselesaikan dengan solusi mengadakan evaluasi berkala disetiap akhir halaqoh dan penerapan sistem reward dan pendampingan intensif dalam halaqoh.
3. Sebagian santri terkadang terlihat mengantuk dan bercanda di halaqoh sehingga mengganggu konsentrasi dan kelancaran hafalan, dapat

terselesaikan dengan solusi penegasan aturan halaqoh, pengawasan musyri/fah halaqoh yang lebih konsisten, serta pembinaan kedisiplinan melalui pendekatan edukatif.

4. Kedisiplinan santri dalam mengikuti jadwal halaqoh terkadang belum optimal, dapat terselesaikan dengan solusi penegasan ulang aturan halaqoh, pengawasan musyri/fah halaqoh yang lebih konsisten, serta pembinaan kedisiplinan melalui pendekatan edukatif.

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab II, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong merupakan lembaga pendidikan yang konsisten dalam memegang teguh kedisiplinan dan menegakkan tata tertib yang ada sehingga mampu bertahan sebagai pondok pesantren tahfidz dengan sejumlah prestasi akademik dan non akademik.
2. Pelaksanaan PPL di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong telah banyak memberikan pengalaman berharga dan tantangan tersendiri bagi mahasiswa peserta PPL sehingga dapat dijadikan modal yang sangat berharga dalam mempersiapkan diri sebagai calon pendidik yang profesional.
3. Dukungan penuh dari DPL, Mudir Ma' dan guru pamong merupakan motivasi tersendiri bagi mahasiswa peserta PPL dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan PPL.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang bisa disampaikan untuk perbaikan kegiatan PPL pada masa yang akan datang, antara lain:

1. Bagi Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong, diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas program halaqoh tahfidz melalui pengelompokan

santri sesuai kemampuan, penguatan kedisiplinan, serta pendampingan yang lebih intensif.

2. Bagi santri, diharapkan dapat meningkatkan kesungguhan dan kedisiplinan dalam mengikuti kegiatan halaqoh agar target hafalan dapat tercapai secara optimal.
3. Bagi mahasiswa peserta PPL sebagai calon pendidik profesional, hendaknya terus menerus mengembangkan diri sehingga mampu menguasai dengan baik kompetensi guru/musyrif yang dipersyaratkan baik di madrasah maupun di pondok pesantren.

LAMPIRAN

1. Judul Kegiatan
2. Penilaian Praktik Pengalaman Lapangan
3. Pelaksanaan Kegiatan
4. Surat Pernyataan
5. Surat Perizinan
6. Lampiran Dokumentasi
7. Identitas Kepala Sekolah dan Guru Pamong
8. Presensi harian mahasiswa peserta ppl
9. Agenda Harian PPL
10. Lembar Penilaian PPL/PKL/Magang
11. Penulisan Laporan Kegiatan PPL 2025
12. Kartu Konsultasi Bimbingan Praktik Pengalaman Lapangan
13. Sertifikat

LAPORAN
PROGRAM PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

JUDUL KEGIATAN
Efektifitas Program Halaqah Tahfidz Terhadap Capaian Hafalan Santri
di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Oleh:
Agata Balanci

SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
DESEMBER 2025

PENILAIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul : Efektifitas Program Halaqah Tahfidz Terhadap Capaian Hafalan Santri
di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Nama : Agata Balanci

NIM : 1002255

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal : Senin-Jum'at, 01-19 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Kedisiplinan dan Etika		20		
2	Perangkat Pembelajaran		20		
3	Praktik Mengajar		30		
4	Laporan dan Refleksi		20		
5	Sikap Profesional		10		

Penilai,

(_____)

PELAKSANAAN KEGIATAN
SUI – SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

Judul Kegiatan : Efektifitas Program Halaqah Tahfidz Terhadap Capaian Hafalan Santri di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Nama Pelaksana : Agata Balanci

NIM : 1002255

Program Studi : Pendidikan Agama Islam

Tanggal Pelaksanaan : Senin-Jum'at, 01-19 Desember 2025

No.	Kegiatan	Skor	Bobot	Nilai	Justifikasi Penilaian
1	Dukungan foto dan atau bukti fisik		30		
2	Ketepatan metode PPL untuk mengatasi permasalahan		30		
3	Spesifikasi sesuai dengan metode yang diterapkan		40		
Total			100		

_____ , _____

Penilai,

(_____)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agata Balanci

NIM : 1002255

Dengan ini menyatakan bahwa proposal pengabdian saya dengan judul :

Efektifitas Program Halaqah Tahfidz Terhadap Capaian Hafalan Santri

di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

untuk tahun 2025 bersifat original dan belum pernah dipublikasikan di mana pun.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Gemolong, 19 Desember 2025

Mengetahui,

Agata Balanci

SURAT PERIZINAN

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengabdian Masyarakat oleh :

Nama : Agata Balanci

Dari : Safwa University of Indonesia

dengan tema:

**Efektifitas Program Halaqah Tahfidz Terhadap Capaian Hafalan Santri
di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong**

Maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Abdurrahman An Najah, S.Ag

Jabatan: Mudir Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

Menyatakan bersedia untuk memberikan izin kegiatan kepada mahasiswa tersebut di atas.

Gemolong, 19 Desember 2025

Abdurrahman An Najah
Abdurrahman An Najah, S.Ag

LAMPIRAN DOKUMENTASI KEGIATAN

Gambar 1: *Menyimak setoran Juziyyah santri di halaqoh*

Gambar 2 : *Mengecek buku mutaba'ah santri setelah menyetoran hafalan*

Gambar 3 : *Evaluasi dan motivasi sebelum penutupan halaqoh*

Gambar 4 : *Suasana halaqoh keseharian*

IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA

TAHUN 2025

NO	NAMA DAN GELAR LENGKAP	TEMPAT TGL. LAHIR	KET
1	Abdurrahman An Najah, S. Ag	Sragen, 21 Mei 1973	Mudir Ma'had
2	Sunarno, S.Pd.I	Sragen, 14 Agustus 1981	Guru Pamong

Nama Madrasah/Sekolah :

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong Sragen

Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL

Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL

**IDENTITAS KEPALA SEKOLAH DAN GURU PAMONG
PPL MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM (FAI) DAN FAKULTAS ILMU
PENDIDIKAN (FIP) SAFWA UNIVERSITY OF INDONESIA
TAHUN 2025**

Nama Madrasah/Sekolah :

NO	NAMA GURU PAMONG	NAMA MAHASISWA	MATA PELAJARAN	KELAS
1	Sunarno, S.Pd.I	Agata Balanci	Pendidikan Agama Islam	Semester 5

Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong Sragen

*Blangko setelah diisi harap segera disetorkan lagi ke panitia PPL
Paling lambat setelah 2 kali tatap muka/ 2 minggu setelah pembukaan PPL*

PRESENSI HARIAN MAHASISWA PESERTA PPL

Nama Mahasiswa : Agata Balanci

NIM : 1002255

Tempat Pelaksanaan: Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

No.	Tanggal kehadiran*	Kehadiran	No.	Tanggal kehadiran*	Kehadiran
1	Senin, 01 Des 2025	✓	11	Kamis, 11 Des 2025	✓
2	Selasa, 02 Des 2025	✓	12	Jum'at, 12 Des 2025	✓
3	Rabu, 03 Des 2025	✓	13	Sabtu, 13 Des 2025	✓
4	Kamis, 04 Des 2025	✓	14	Ahad, 14 Des 2025	✓
5	Jum'at, 05 Des 2025	✓	15	Senin, 15 Des 2025	✓
6	Sabtu, 06 Des 2025	✓	16	Selasa, 16 Des 2025	✓
7	Ahad, 07 Des 2025	✓	17	Rabu, 17 Des 2025	✓
8	Senin, 08 Des 2025	✓	18	Kamis, 18 Des 2025	✓
9	Selasa, 09 Des 2025	✓	19	Jum'at, 19 Des 2025	✓
10	Rabu, 10 Des 2025	✓			

*ditulis sebanyak hari pelaksanaan PPL

Gemolong, 19 Desember 2025

Mengetahui,

Dosen Pembimbing Lapangan

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd

Guru Pamong

Sunarno, S.Pd.I

AGENDA HARIAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

Nama : Agata BALanci
NIM : 1002255
Program Studi/Fakultas : Pendidikan Agama Islam
Tempat PPL : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Tanda Tangan Guru Pamong
1.	Senin, 01 Des 2025	Halaqah pagi, halaqah sore, halaqah ba'da maghrib	
2.	Selasa, 02 Des 2025	Halaqah pagi, halaqah sore, halaqah ba'da maghrib	
3.	Rabu, 03 Des 2025	Halaqah pagi, rapat koordinasi, halaqah sore, halaqah ba'da maghrib	
4.	Kamis, 04 Des 2025	Halaqah pagi, halaqah sore, halaqah ba'da maghrib	
5.	Jum'at, 05 Des 2025	Halaqah pagi, mengoreksi soal ASAS	
6.	Sabtu, 06 Des 2025	Pelantikan Organisasi Santri Ma'had Aisyiyah	
7.	Ahad, 07 Des 2025	MATQies Fair	
8.	Senin, 08 Des 2025	Motivasi bersama Ustadz Burhan Shodiq	
9.	Selasa, 09 Des 2025	Juri lomba Queen of Language	
10.	Rabu, 10 Des 2025	Gladi kotor acara puncak PETA santri, rapat koordinasi	
11.	Kamis, 11 Des 2025	Mengoreksi soal ASAS	
12.	Jum'at, 12 Des 2025	Gladi bersih acara puncak PETA santri	
13.	Sabtu, 13 Des 2025	Acara puncak PETA santri	
14.	Ahad, 14 Des 2025	Persiapan ASCI	
15.	Senin, 15 Des 2025	Menyiapkan perkab tes PSB	
16.	Selasa, 16 Des 2025	Aisyiyah Student Competition Indonesia (ASCI)	
17.	Rabu, 17 Des 2025	Aisyiyah Student Competition Indonesia (ASCI)	
18.	Kamis, 18 Des 2025	Aisyiyah Student Competition Indonesia (ASCI)	

19.	Jum'at, 19 Des 2025	Menulis raport ASAS	
-----	---------------------	---------------------	--

Gemolong, 19 Desember 2025

Mudir Ma'had

Aburrahman An Najah

Aburrahman An Najah, S.Ag

LEMBAR PENILAIAN PPL/PKL/MAGANG*

Nama : Agata Balanci
NIM : 1002255
Prodi / fakultas : Pendidikan Agama Islam
Tempat PPL/PKL/MAGANG* : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

A. KOMPONEN PENILAIAN OLEH DPL:

No	Komponen Penilaian	Nilai (angka)
1.	Relevansi bidang keilmuan	
2.	Kemampuan menjelaskan isi luaran / hasil	
3.	Kemampuan menjawab pertanyaan	
4.	Kemampuan menganalisis	
5.	Kelengkapan isi laporan/luaran	
6.	Aspek kebahasaan	
7.	Kemampuan untuk melaksanakan arahan pembimbing	
8.	Kedisilinan dan keaktifan selama kegiatan	
	Jumlah Nilai	
	Nilai Akhir = jumlah nilai : 8	

B. NILAI AKHIR PPL/PKL/MAGANG*

Nilai akhir PPL/PKL/Magang = (angka dan huruf)*

- *Nilai akhir ppl/pkl/magang diisi oleh DPL dengan memperhatikan rumus yang telah ditetapkan

$$NA \text{ PPL/PKL/Magang}^* = \frac{[NPI (60\%) + NPD (40\%)]}{2}$$

Keterangan:

NA : Nilai Akhir

NPI : Nilai dari perusahaan/guru pamong

NPD : Nilai dari DPL

- *Aturan penilaian* : Nilai PPL, PKL dan Magang adalah gabungan antara nilai yang ditetapkan oleh guru pamong (PPL) atau pembimbing dari Instansi/perusahaan (PKL/Magang) dan nilai dari Dosen pembimbing lapangan (DPL) dengan rumus penghitungan diatas.

Nilai Akhir	Huruf Mutu (HM)	Angka Mutu AM)
90 – 100	A	4,00
85 – 89	A-	3,67
80 – 84	B+	3,33
75 – 79	B	3,00
70 – 74	B-	2,67
65 – 69	C+	2,33
60 – 64	C	2,00

Menyetujui
Koordinator Pelaksana PPL/PKL/Magang*

Gemolong, 19 Desember 2025
Mengetahui
Dosen pembimbing Lapangan

PENULISAN LAPORAN KEGIATAN PPL 2025

BENTUK DAN WARNA

Laporan dikumpulkan dalam bentuk file

FORMAT PENULISAN

Jenis Font : Time New Roman

Ukuran Font : 12 pt

Spasi : 1,5

Before After : 0

Margin Kiri-Atas-Kanan-Bawah : 4-3-3-3 cm

PENOMORAN HALAMAN

Halaman Cover, Halaman Judul, Daftar Isi : Angka Romawi (i, ii, iii, ... dst), tengah bawah
BAB I hingga Daftar Pustaka : Angka Arab (1, 2, 3, 4... dst), kanan atas, Judul BAB di bawah tengah

PENULISAN DAFTAR PUSTAKA

Menggunakan gaya selingkung (style) APA (*American Psychological Association*) versi7

LAMPIRAN

KARTU KONSULTASI BIMBINGAN PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN

TAHUN AKADEMIK 2025-2026

1. Nama Mahasiswa : Agata Balanci
2. NIM : 1002255
3. Fakultas / Program Studi : Pendidikan Agama Islam
4. Tempat PPL : Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong

No	Tanggal Konsultasi	Materi Konsultasi	Tanda Tangan DPL PPL
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Mengetahui,
Ketua Pelaksana PPL

Drs. Abdurahim, MA.

Dosen Pembimbing Lapangan,

Muhamad Oky Muhlisin, S.Pd.

Catatan : Kartu ini harap dibawa setiap konsultasi

Nomor : Nomor diisi dengan nomor SUI

Sertifikat

Diberikan Kepada

Agata Balanci

Telah melaksanakan Program Praktik Pengalaman Lapangan (PPL)
Pada Tanggal 01-19 Desember 2025 yang diselenggarakan oleh Safwa
University of Indonesia
Di Ma'had Aisyiyah Tahfizhul Qur'an Gemolong sebagai Guru Praktikan.

Gemolong, 19 Desember 2025

Mengetahui
Mudir Ma'had

Abdurrahman An Najah, S.Ag

